

ALISHER NAVOIY NOMIDAGI
TOSHKENT DAVLAT
O'ZBEK TILI VA ADABIYOTI
UNIVERSITETI

NAJ
AKADEMIK E.A. BUKETOV
NOMIDAGI QARAGANDA
UNIVERSITETI
(QOZOG'ISTON RESPUBLIKASI)

GUMANITAR FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY ILMIY YO'NALISHLARI

International scientific and practical
online conference

ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ ГУМАНИТАРЛЫҚ
ҒЫЛЫМДАРДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

27 April 2023 TASHKENT

Education this is progress!

O'ZBEK TILI VA ADABIYOTI UNIVERSITETI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**ALISHER NAVOIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT O‘ZBEK
TILI VA ADABIYOTI UNIVERSITETI**

**IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
FAKULTETI**

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR KAFEDRASI

**“GUMANITAR FANLARNI O‘QITISHNING ZAMONAVIY
ILMIY YO‘NALISHLARI”
«ӘЛЕУМЕТТИК ЖӘНЕ ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРДЫҢ ӨЗЕКТИ
МӘСЕЛЕЛЕРІ»**

xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiyasi

M A T E R I A L L A R I

Akademik E.A.Buketov nomidagi Qarag‘anda (Qozoqiston) universiteti bilan
hamkorlikda o‘tkazilgan

Toshkent – 2023

КОММУНИКАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ Ш.У.Жалолов, Игамбердиев Бобурбек, Хабибуллаев Мухаммадкодир	305
MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARDA TASVIRIY SAVODXONLIK ELEMENTLARINI SHAKLLANTIRISH Xodjahanova Kamola Xusanovna.....	309
ORFOEPIK, ORFOGRAFIK, PUNKTUATSION VA USLUBIY KO‘NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH VOSITASIDA TIL SATHLARINI O‘RGATISH Xolida G‘ulomova.....	311
TA’LIM JARAYONIDA YUZAGA KELADIGAN NIZOLARNING AYRIM SABABLARI VA OMILLARI Xudayberdiyev Oybek Gafurovich.....	315
TA’LIM JARAYONIDA ISPRING DASTURIDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna.....	318
NEMIS TILINI O‘RGANISHDA TA’LIMIY O‘YINLARNING ANAMIYATI Zoirova Hilola Azamovna.....	323
ЎҚУВЧИ ЁШЛАРНИ ВОЛЕЙБОЛ СПОРТ ТУРИ ОРҚАЛИ , СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДАГИ АХАМИЯТИ Мирзакаримов Хаётбек Хосилбекович, Солиев Жавлонбек, Мухамадумаров Мухаммадкодир.....	327
РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ. “АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ” Сайфутдинов Радик Мансурович.....	329
ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА МУСИҚА САНЪАТИ ТАКОМИЛИ Т.Х.Чариев.....	332

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ Кадамова Тумарис Аскар кизи, Жобборова Гулноза Кадамовна.....	335
--	-----

**III SHO‘BA:
PSIXOLOGIYA FANINING DOLZARB MASALALARI**

HUQUQSHUNOSLIK KASBINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI Ruxiyeva Xalida Aripjanovna.....	339
---	-----

TALABALARNING ILMIY-INNOVATSION TAFAKKURIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLARNI TADQIQ ETISH Farfiyeva Komola Atxamdjanovna.....	343
--	-----

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ УБИЙСТВО Сабирова Райхан Шайхышевна, Жанзакова Нәсіп Ардаковна.....	347
--	-----

BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASHDA RIVOJLANTIRUVCHI O‘YINLARDAN FOYDALANISH Xurvaliyeva Tarmiza Latipovna, Ravshanbekova Charos.....	351
---	-----

XORIJIY TILLAR GRAMMATIKASINI O‘QITISHNING PEDAGOGIK MASALALARI XUSUSIDA Tadjibayev Musajan Sabirovich.....	353
--	-----

TRANSPORT TIZIMIDA MALAKALI MUTAXASSIS-TAYYORLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI Baratov Rashid O‘sarovich.....	359
--	-----

SANOGEN TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHDA KITOBXONLIK MADANIYATI VA ISLOM TA‘LIMOTI Abdurahmonova Zuhra Abdurahmon qizi.....	365
---	-----

sababdan kelib chiqqanligiga javob izlash zarur bo‘ladi. Nizo sabablarini bilish uni to‘xtatish uchun asos yaratib beradi. Ya’ni ziddiyatning kelib chiqish sabablarini aniqlash orqali mana shu sabablarni tomonlar manfaati uchun teng va mutanosib, adolatli baholash, nizoni yengib o‘tish uchun imkon yaratilgan bo‘ladi.

Shunday qilib, pedagogik nizolar har bir o‘qituvchi pedagogik faoliyatining uzviy ajralmas qismi va tarkibi bo‘lib, o‘qituvchi pedagogik nizolar nazariyasi va amaliyoti bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarga hamda konfliktologik kompetentlikka va konfliktologik madaniyatga ega bo‘lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni // Harakatlar strategiyasi asosida jadal taraqqiyot va yangilanish sari. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017. – 92 b
2. Рыбакова М. М. Конфликт и взаимодействия в педагогическом процессе. – М.: Педагогика, 1991. – 168 с.
3. Андреев В.И. Конфликтология: искусство спора, ведения переговоров, разрешения конфликтов. — М., 1995. — 125 с.
4. Suxomlinskiy V.A. Bolalarga jonim fido. – T.: O‘qituvchi, 1984. – 254 b.
5. Axmedova M. Pedagogik konfliktologiya. – T.: TDPU, 2014. – 180 b.
6. Баныкина С. В. Конфликтологическая подготовка педагога как условие укрепления взаимосвязи школы и семьи // Образование в школе: опыт, проблемы, инновации / Под ред. Ю. В. Васильева. – М.: ИПК и ПРНОМО, 1996. – С. 42-47.
7. Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълим жараёнларини ахборотлаштиришни ташкил этиш ва бошқариш назарияси ва амалиёти: Пед. фан. док. ...дисс. – Т., 2007. – 305 б.

TA’LIM JARAYONIDA ISPRING DASTURIDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna

maxfuzaziyo@gmail.com

*O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti,
Pedagogika va psixologiya kafedrasida o‘qituvchisi*

2022-yil 22-dekabr O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasida 2023-yilga “Insonga e’tibor va sifatli ta’lim yili” deb nom berilishi bejiz emas [1, B.4]. Negaki har qanday jamiyat kelajagini, birinchi navbatda, aynan ta’lim sifati belgilab beradi. Shu boisdan ham so‘nggi

yillarda ta’lim sifatini yaxshilash uchun ko‘plab islohotlar amalga oshirilmoqda.. Zamonaviy axborot kommunikatsion vositalar asosida o‘qitish ishlarini takomillashtirish, ommalashtirish, elektron ta’lim texnologiyalari bo‘yicha rivojlangan davlatlar tajribasini chuqur o‘rganish ta’lim samaradorligini oshirishga olib kelishi, shubhasiz.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmonida ta’lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish bo‘yicha ta’lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklarning o‘ziga xosligidan kelib chiqib, ta’lim jarayonida xalqaro miqyosda keng qo‘llaniladigan zamonaviy dasturiy mahsulotlardan foydalanishni rivojlantirish vazifa etib belgilangan [2].

Ta’lim tizimida zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalangan holda o‘quv adabiyotlarning elektron nashrlarini yaratish bugungi kun uchun dolzarb masaladir. Hozirda ta’lim muassasalarida elektron shaklda turli pedagogik axborot-ta’lim resurslari yaratilgan, ammo ulardan foydalanishning tashkiliy asoslarini yaratish borasidagi tadqiqotlar yetarli deb bo‘lmaydi. Bor manbalarni ham ommalashtirish va metodik ta’minlashda sustkashlikka yo‘l qo‘yilmoqda.

Bugungi kunda ta’lim oluvchilarning zamonaviy talablarga mos bilim olishini ta’minlash maqsadida barcha o‘quv muassasalari ta’lim muhitida innovatsion texnologiyalardan foydalanishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, ta’limiy resurslarning elektron nashrlarini yaratishda interfaol pedagogik dasturiy vositalarning o‘rni va ahamiyati kattadir.

Pedagogik dasturiy vositalar – kompyuter texnologiyalari yordamida o‘quv jarayonini qisman yoki to‘liq avtomotlashtirish uchun mo‘ljallangan didaktik vosita hisoblanadi [3.B.14]. Pedagogik dasturiy vositalar zamonaviy o‘qitish vositasi bo‘lib, ularning tarkibiga o‘quv fani bo‘yicha aniq didaktik maqsadlarga erishishga yo‘naltirilgan dasturiy mahsulot, texnik va metodik ta’minot, qo‘shimcha va yordamchi vositalar kiradi [4.B.74].

Hozirgi kunda ko‘plab rivojlangan mamlakatlarning o‘quv jarayonida turli xil ta’limiy-dasturiy vositalarning imkoniyatidan keng foydalaniladi. Jumladan, iSpring Suite, Hot Potatoes dasturi orqali seminar va mustaqil ta’lim topshiriqlarini bajarish uchun turli xil interaktiv topshiriqlar beriladi.

Elektron axborot ta’lim resurslarini yaratishda keng ishlatilib kelinayotgan dasturiy ta’minotlardan biri iSpring dasturi hisoblanadi. Kompyuter yordamida onlayn taqdimotlar va elektron o‘quv kurslarini yaratuvchi zamonaviy dasturlardan biri iSpring Suite dasturlar to‘plamidir. iSpring Suite – bu PowerPoint dasturida elektron o‘quv kurslarini yaratuvchi professional vosita hisoblanadi. iSpring dasturi

yordamida foydalanuvchi bir nechta bosqichdagi o‘quv kurslarini yaratishi va nashr qildirishi mumkin:

1. Power Point- taqdimotlar bazasida o‘quv kurslarini yaratish.
2. Audio va video fayllarni birlashtirish.
3. Interaktiv testlar yaratish.
4. Interaktiv bloklar yaratish.
5. Masofaviy ta’lim tizimi uchun ma’lumotlar tayyorlash.

iSpring Suite dasturi o‘zida iSpring Pro, iSpring QuizMaker va iSpring Kinetics dasturlarini jamlagan. iSpring dasturining uskunalari PowerPoint dasturining menyular satriga sozlanadi.

1-rasm. iSpring Suite dasturi jamanmasi.

iSpring Pro - Power Pointdagi uskunalar paneli iSpring o‘quv kursining asosi Power Pointda tuzilgan taqdimotlardir. iSpring Proga qo‘shiladigan har bir ma’lumot Windows uchun o‘ziga xos ahamiyatga ega. iSpring Pro yordamida:

- kompyuterga, e-mail pochtaga, FTP tarmog‘iga saqlash;
- fayl boshqaruvini sozlash;
- ekran o‘lchamlarini sozlash;
- taqdimot fayllarini bir necha (exe, swf, html) formatlarda konvertatsiyalash imkoniyati;
- taqdimot kontentiga tashqi resurslarni (audio, video yoki flash fayllarni) kiritish imkoniyati;
- taqdimot kontentini muhofaza qilish: parol yordamida ko‘ra olish, taqdimotga “himoya belgi”si qo‘yish, taqdimotni faqat ruxsat etilgan domenlardagina “aylantirilishi”;
- video qo‘shish va uni animatsiyalar bilan sinxronlashtirish;
- taqdimot dastur darajasida aylantirish uchun Action Script API;
- video tasvirni yozish va uni taqdimot bilan sinxronlashtirish;

- YouTube’ga joylashtirilgan roliklarni taqdimot tarkibiga kiritish imkoniyati.
- iSpring QuizMaker dasturi** – audio, video fayllar, tasvir va formulalar yordamida interaktiv testlar va anketalar yaratadi.

2-rasm. iSpring QuizMaker dasturi

iSpring QuizMaker quyidagi asosiy imkoniyatlari mavjud:

- tarmoqlangan testlar yaratish (adaptatsiyalashtirilgan testlarni yaratish) imkoniyati;
- ikki, uch, to‘rt yoki besh javobli yopiq test topshiriqlari, ulardan biri to‘g‘ri, ikkitasi haqiqatga yaqinroq turidagi topshiriqlari;
- bir necha to‘g‘ri javobli yopiq test topshiriqlari;
- ochiq test topshiriqlari;
- o‘xshashlikni aniqlashga yo‘naltirilgan topshiriqlar;
- to‘g‘ri ketma-ketlikni aniqlashga mo‘ljallangan topshiriqlarni yaratish imkoniyati mavjud.

Elektron axborot ta’lim resurslari ichiga kiruvchi ma’lumotnomalar va lug‘atlarni yaratish uchun **iSpring Kinetics** dasturini keltirish mumkin. iSpring Kineticsning Interaktivnosti qismida 4 turdagi interaktiv elementlarni yaratish mumkin:

3-рasm. iSpring Kinetics dasturi

- biror-bir fan bo‘yicha elektron ko‘rinishdagi qulay bo‘lgan glossariy, ma’lumotnoma yoki lug‘at yaratish ;
- vaqt shkalasini yaratish;
- 3 o‘lchovli kitob yaratish;
- savol-javob yaratish mumkin.

Ta’lim jarayonini interaktiv dasturiy vositalar yordamida asosli loyihalash ilmiy ta’lim va ilmiy tayyorgarlikni muvofiqlashtirish, talabalarning ilmiy tadqiqotchilik imkoniyatlarini rivojlantirish darajasini orttirishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. G.Ergashevaning fikricha, interaktiv dasturiy vositalarni qo‘llash asnosida:

- ta’lim oluvchilarning axborotlarni qabul qilish va qo‘llash malakalari;
- vizual ko‘rinishdagi verbal nusxalarni loyihalash ko‘nikmalari;
- amaliy faoliyatida axborotlarni o‘ziga xos tushunish va qo‘llash imkoniyatlarini kengaytiradi;
- jahon ommaviy axborot vositalari bilan erkin muloqotni ta’minlaydi [5].

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, elektron ta’limiy resurslar asosida o‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etish talabalarning motivatsion faoliyatini va darsga qiziqishini oshiradi, ayniqsa, oliy ta’lim muassasalarida o‘quv jarayonini innovatsion pedagogik dasturiy mahsulotlar asosida tashkil etishni keng yo‘lga qo‘yish ta’lim samaradorligini oshirishga olib kelishi, shubhasiz. Raqamli ta’lim texnologiyalari asosida o‘qitish ishlarini takomillashtirish, ommalashtirish, elektron ta’lim texnologiyalari bo‘yicha rivojlangan davlatlar tajribasini chuqur o‘rganish zamonaviy ta’lim milliy modelini yaratilishiga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoyev. “Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi”. 22.12.2022-y. <https://lex.uz>

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni. T.: 2019, 8 oktabr. <https://lex.uz>
3. Pozilova Sh., Pedagogik dasturiy vositalar fanidan ma‘ruza mashg‘ulotlari bo‘yicha o‘quv qo‘llanma. –Toshkent, 2019. –172 b.
4. Suropov B., Elektron ta’lim muhitida axborot kommunikatsiya texnologiyalari fanini o‘qitishning metodik ta’minotini takomillashtirish: pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD). ... diss. – Toshkent, 2019 –170 b.
5. Г.С.Эргашева. Концептуальные основы использования интерактивных программных средств при обучении биологии// Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы. Научный журнал. № 2, (17), 2016.-С.68-71.

NEMIS TILINI O‘RGANISHDA TA’LIMY O‘YINLARNING AHAMIYATI

Zoirova Hilola Azamovna

hilolazoirova@gmail.com

Buxoro viloyati Vobkent tumani 23-IDUM maktabi o‘qituvchisi

Ta’limiy o‘yinlar til o‘rganuvchilar orasida sevimli ish turi hisoblanadi. O‘ynash va o‘rganish biz uchun qarama-qarshi holat sifatida ko‘rinishi mumkin, lekin bu chet tilini o‘rganish va o‘rgatishning eng oson yo‘lidir. O‘ynash bolalarcha hech qachon jiddiy qabul qilinmaydi, ammo o‘rganish jiddiy, ko‘p mashaqqat talab qiladigan holat hisoblanadi. Har bir pedagog bilishi shart bo‘lgan narsa shuki, o‘yinlar bolalar miyasida ijobiy taassurot qoldiradi va shu orqali bolada tilga qiziqish uyg‘onadi. Har birimiz o‘yinlar bolalar rivojlanishi uchun qanchalik muhim ahamiyat kasb etishini bilamiz va o‘yinlar, shu bilan birgalikda qiziqarli videoroliklar nafaqat bolalarga, balki kattalarga ham tobora ko‘proq ta’sir qilmoqda. Nemis tili darslarida o‘yinlar, odatda, dars yakuniga hali bir necha daqiqa qolgan bo‘lsa, bo‘shliqni to‘ldirish uchun ishlatiladi. Ammo chet tilini o‘rganish, birinchi navbatda, mashg‘ulot bo‘lib, unda mashq shakli sifatida o‘ynash katta ahamiyatga ega. O‘rganilgan materialni mashq qilish va qo‘llash asosiy muammolardan biridir. Chet tilini o‘rgatishda gap, faqat o‘rganilayotgan tilni bilish emas, balki undan yetarlicha foydalana olishdir. Gans Aebli aytganidek, “Mashq qilish-takrorlash demakdir”. Unutishga qarshi kurashish kerak, o‘rganilgan narsalarni mustahkamlash va uni avtomatlashtirish kerak. Agar yozma mashqlar o‘quvchi uchun zerikarli bo‘lsa, unda xilma-xil amaliy mashqlarni qo‘llash kerak. Buning uchun mashqlarning turli va rag‘batlantiruvchi shakllaridan foydalanish zarurdir. Ta’lim o‘yinlari bu yerda muhim qo‘shimcha hisoblanadi. Chet tilini o‘rganishda har bir metod muhim ahamiyatga egadir. Xotira o‘yinlaridan tortib keng ko‘lamli roli